

ӘОЖ 372.854

ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ АРҚЫЛЫ БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫ МЕҢГЕРУДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ

ҚАДЫРҒАЛИЕВА АРУЖАН СЕРІКҚАЛИҚЫЗЫ, АККАЗИН ЕРЖАН
АСЕТОВИЧ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада интербелсенді оқыту технологияларын бейорганикалық химияны оқыту үдерісіне енгізу арқылы студенттердің танымдық белсенділігін арттырудың педагогикалық тиімділігі қарастырылды. Зерттеу квази-эксперименттік дизайн негізінде ұйымдастырылып, екі академиялық топ та эксперименттік топ ретінде қамтылды. Әр топта интербелсенді әдістердің әртүрлі комбинациясы қолданылды: бірінші топта мәселеге негізделген оқыту, case-study және пікірталас элементтері басым енгізілсе, екінші топта құрастырып оқыту, concept тар, ойлан-жұптас-бөліс және цифрлық симуляциялар негізінде сабақтар өткізілді. Деректерді жинау үшін педагогикалық бақылау, сауалнама (Лайкерт шкаласы), диагностикалық тапсырмалар және студенттік оқу өнімдерін талдау әдістері қолданылды. Нәтижелер интербелсенді оқыту технологияларын жүйелі қолдану танымдық белсенділіктің мотивациялық, когнитивтік, іс-әрекеттік және рефлексиялық компоненттері бойынша оң динамика туындататынын көрсетті: төмен деңгей көрсеткіштері қысқарып, жоғары деңгей үлесі артты, компоненттер бойынша орташа баллдар тұрақты өсім көрсетті. Зерттеу қорытындылары бейорганикалық химияны оқытуда интербелсенді технологияларды мақсатты жоспарлау, бағалау критерийлерін нақтылау және цифрлық құралдарды талқылаумен кіріктіре қолдану студенттердің пәнді саналы меңгеруін және оқу үдерісіне белсенді қатысуын күшейтетінін дәлелдейді.

Кілт сөздер: интербелсенді оқыту технологиялары, бейорганикалық химия, танымдық белсенділік, цифрлық симуляциялар, квази-эксперимент, жоғары білім беру.

Кіріспе. Қазіргі жаһандану жағдайында жоғары білім беру жүйесі қоғамның әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-технологиялық және мәдени даму талаптарына сәйкес үнемі жаңарып, жетілдіріліп отыруы тиіс. Бұл үдерісте білім алушылардың тек пәндік білімді меңгеруі ғана емес, сонымен қатар олардың танымдық белсенділігі, сыни ойлауы, шығармашылық қабілеті және өздігінен білім алу дағдылары ерекше маңызға ие болып отыр. Осы тұрғыдан алғанда, білім беру мазмұнын жаңғырту мен оқыту технологияларын жетілдіру - педагогика ғылымының өзекті мәселелерінің бірі.

Химия - жаратылыстану ғылымдары жүйесіндегі іргелі пәндердің бірі ретінде болашақ мамандардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады [1]. Әсіресе, бейорганикалық химия курсы химиялық ұғымдар мен заңдылықтардың теориялық негізін құрайтын, күрделі әрі абстрактілі мазмұнымен ерекшеленеді. Периодтық заң, химиялық байланыс табиғаты, элементтердің физикалық-химиялық қасиеттері мен олардың өзара әрекеттесуі сияқты тақырыптар студенттерден жоғары деңгейдегі логикалық ойлау мен талдау қабілетін талап етеді. Алайда дәстүрлі дәріс-баяндамалық оқыту тәсілдері бұл пәнді меңгеру барысында студенттердің белсенді танымдық әрекетін толық қамтамасыз ете бермейді.

Көптеген педагогикалық зерттеулер көрсеткендей, химияны дәстүрлі репродуктивті әдістермен оқыту студенттердің оқу мотивациясының төмендеуіне, білімнің формалды сипат алуына және теория мен практиканың арасындағы байланыстың әлсіреуіне әкеледі [2]. Мұндай жағдайда білім алушы оқу үдерісінің пассивті объектісіне айналып, дайын ақпаратты қабылдаушы рөлінде қалып қояды. Ал қазіргі білім беру парадигмасы студентті оқу әрекетінің

белсенді субъектісі ретінде қарастыруды талап етеді. Сондықтан химияны оқытуда, оның ішінде бейорганикалық химия курсы менгертуде, оқытудың мазмұнымен қатар әдістемелік жүйесін жаңарту қажеттілігі туындайды.

Осы мәселені шешудің тиімді жолдарының бірі - интербелсенді оқыту технологияларын оқу үдерісіне енгізу. Интербелсенді оқыту білім алушылардың өзара әрекеттесуіне, пікір алмасуына, бірлескен шешім қабылдауына және рефлексия жасауына негізделген [3]. Мұндай оқыту жағдайында студент тек тыңдаушы емес, білімді бірлесе құрастырушы, зерттеуші және талдаушы ретінде танылады. Интербелсенді технологиялар білім алушылардың оқу материалына деген қызығушылығын арттырып, олардың танымдық белсенділігін күшейтуге мүмкіндік береді [4].

Педагогикалық әдебиеттерде «танымдық белсенділік» ұғымы тұлғаның білімді саналы түрде меңгеруге бағытталған ішкі мотивациясы, интеллектуалдық іс-әрекеті және оқу барысында дербестік таныту қабілеті ретінде қарастырылады [5]. Танымдық белсенділік студенттің тек білім көлемімен емес, оқу үдерісіне қатысу деңгейімен, сұрақ қоя білуімен, проблеманы шешуге ұмтылуымен және рефлексия жасауымен сипатталады [6]. Ғалымдардың пікірінше, танымдық белсенділіктің жоғары деңгейі білімнің терең әрі тұрақты болуына тікелей ықпал етеді.

Бейорганикалық химияны оқытуда танымдық белсенділікті дамыту ерекше өзекті, себебі бұл пәнде абстрактілі теориялық ұғымдар көп кездеседі. Егер студент химиялық заңдылықтарды тек жаттап қана қойса, олардың практикалық мәнін түсінбей қалуы мүмкін. Ал интербелсенді оқыту технологиялары (мәселеге негізделген оқыту, case-study, топтық зерттеу, концептуалдық карталар, пікірталас, цифрлық симуляциялар және т.б.) студенттерді ойлануға, талдауға және өз пікірін дәлелдеуге жетелейді [7]. Бұл өз кезегінде бейорганикалық химияны саналы түрде меңгеруге жағдай жасайды.

Соңғы жылдары отандық және шетелдік зерттеулерде интербелсенді оқыту технологияларының білім алушылардың оқу жетістіктеріне, мотивациясына және коммуникативтік дағдыларына оң әсер ететіні дәлелденген [8]. Алайда бейорганикалық химияны оқытуда интербелсенді әдістерді жүйелі түрде қолдану және олардың студенттердің танымдық белсенділігіне ықпалын кешенді түрде бағалау мәселесі әлі де толық зерттелмеген. Көп жағдайда интербелсенді әдістер фрагментарлы түрде, яғни жеке элемент ретінде ғана қолданылады. Бұл олардың педагогикалық әлеуетін толық ашуға мүмкіндік бермейді.

Осыған байланысты жоғары оқу орындарында бейорганикалық химияны оқытуда интербелсенді оқыту технологияларын мақсатты, жүйелі және ғылыми негізде енгізу қажеттілігі туындайды. Мұндай тәсіл студенттердің оқу үдерісіне қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың кәсіби ойлауын, ғылыми тілін және зерттеушілік дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар бұл болашақ химия мұғалімдері мен мамандарын даярлау сапасын арттырудың маңызды шарты болып табылады.

Осы зерттеудің мақсаты - интербелсенді оқыту технологияларын қолдану арқылы бейорганикалық химияны меңгеру барысында студенттердің танымдық белсенділігін арттырудың тиімділігін анықтау. Зерттеу барысында танымдық белсенділік ұғымының теориялық негіздері талданып, бейорганикалық химия курсына сәйкес келетін интербелсенді әдістер кешені іріктеледі және олардың педагогикалық әсері эксперименттік жолмен тексеріледі.

Зерттеудің ғылыми болжамы: егер бейорганикалық химияны оқытуда интербелсенді оқыту технологиялары жүйелі және дидактикалық тұрғыдан негізделіп қолданылса, онда студенттердің танымдық белсенділігі, оқу мотивациясы және пәнді меңгеру деңгейі айтарлықтай артады.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу жоғары оқу орындарында бейорганикалық химияны оқыту үдерісінде интербелсенді оқыту технологияларының студенттердің танымдық белсенділігіне әсерін анықтауға бағытталған квази-эксперименттік педагогикалық зерттеу ретінде ұйымдастырылды. Зерттеудің әдіснамалық негізін құзыреттілікке бағытталған білім

беру тұжырымдамасы, тұлғалық-бағдарлы және әрекеттік оқыту теориялары, сондай-ақ интербелсенді оқыту қағидаттары құрады.

Зерттеу барысында сандық және сапалық әдістерді үйлестіретін кешенді тәсіл қолданылды. Бұл тәсіл интербелсенді оқыту технологияларының тиімділігін тек оқу жетістіктері арқылы ғана емес, сонымен қатар студенттердің оқу үдерісіндегі танымдық белсенділігінің динамикасы арқылы бағалауға мүмкіндік берді.

Зерттеу барысында әдіснамалық негізді нақтылау және алынған нәтижелердің ғылыми сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында теориялық, эмпирикалық және математикалық-статистикалық әдістерден тұратын кешенді тәсіл қолданылды.

Теориялық әдістер аясында, біріншіден, зерттеу мәселесінің ғылыми негіздерін айқындау үшін философиялық, психологиялық-педагогикалық және пәндік-әдістемелік бағыттағы әдебиеттер жүйелі түрде талданып, интербелсенді оқыту технологиялары мен танымдық белсенділік ұғымдарының мазмұндық-ұғымдық өрісі нақты құрылымдалды. Екіншіден, интербелсенді оқытудың дидактикалық әлеуетін айқындау мақсатында ғылыми еңбектердегі тұжырымдар салыстырмалы түрде қарастырылып, негізгі теориялық қағидаттар біріздендірілді және зерттеудің ұғымдық аппараты жүйеленді. Үшіншіден, бейорганикалық химия курсының мазмұны оқу мақсаттары, күтілетін нәтижелер және пәннің ішкі логикасы тұрғысынан дидактикалық талдаудан өткізіліп, интербелсенді әдістерді кіріктіруге қолайлы тақырыптық блоктар мен оқу тапсырмаларының типтері анықталды. Сонымен қатар зерттеу барысында алынған эмпирикалық деректерді ғылыми тұрғыдан түсіндіру үшін нәтижелер жалпыланып, интерпретацияланып, олардың педагогикалық мағынасы мен қолданбалы құндылығы негізделді.

Эмпирикалық әдістерді қолдану зерттеу мақсатына сәйкес нақты деректер жинауға және студенттердің танымдық белсенділігін көпқырлы бағалауға мүмкіндік берді. Атап айтқанда, оқу үдерісіндегі студенттердің қатысу деңгейін, пікір білдіру белсенділігін және тапсырмаларды орындау ерекшеліктерін айқындау үшін педагогикалық бақылау жүргізіліп, бақылау нәтижелері алдын ала белгіленген көрсеткіштер мен дескрипторларға сүйене отырып тіркелді. Бұдан бөлек, студенттердің танымдық белсенділік компоненттеріндегі (мотивациялық, когнитивтік, іс-әрекеттік, рефлексиялық) өзгерістерді анықтау мақсатында құрылымдалған сауалнама қолданылып, ол бастапқы және қорытынды кезеңдерде салыстырмалы түрде жүргізілді. Танымдық белсенділіктің пәндік мазмұнды меңгерумен өзара байланысын бағалау үшін диагностикалық тестілеу ұйымдастырылып, тест тапсырмалары бейорганикалық химия курсының негізгі тақырыптарына сәйкес құрылды. Сонымен бірге студенттердің оқу қызметінің нәтижелерін кешенді талдау мақсатында олардың орындаған оқу өнімдері (жобалар, есептер, концептуалдық карталар және өзге де жазбаша/графикалық жұмыстар) мазмұндық және сапалық критерийлер негізінде сарапталды. Осы эмпирикалық деректерді жинақтай отырып, интербелсенді оқыту технологияларының әсерін тәжірибелік тұрғыдан тексеру үшін педагогикалық эксперимент жүргізіліп, эксперимент кезеңдері диагностикалық, қалыптастырушы және қорытынды кезеңдер логикасында жүзеге асырылды.

Зерттеуден алынған сандық нәтижелердің дұрыстығын айқындау және қорытындылардың негізділігін күшейту мақсатында математикалық-статистикалық әдістер қолданылды. Атап айтқанда, сауалнама мен тестілеу нәтижелері бойынша орташа мәндер есептеліп, әр кезеңдегі көрсеткіштердің өзгеру динамикасы анықталды. Сондай-ақ екі эксперименттік топтың нәтижелерін және кезеңдер арасындағы айырмашылықтарды нақтылау үшін салыстырмалы талдау жүзеге асырылып, деректердің мазмұндық сәйкестігі мен тенденциялары бағаланды. Қорытынды нәтижелерді көрнекі әрі түсінікті ұсыну үшін пайыздық көрсеткіштер есептеліп, деңгейлік үлестердің (төмен, орта, жоғары) өзгерісі кестелер мен суретлар арқылы өңделіп, интерпретацияланды.

Педагогикалық эксперимент 2025-2026 оқу жылы барысында ұйымдастырылып, өзара логикалық сабақтастықта жүзеге асқан үш кезеңнен тұрды: диагностикалық кезең, қалыптастырушы кезең және қорытынды кезең. Диагностикалық кезеңде студенттердің

бастапқы дайындық деңгейі мен танымдық белсенділігінің бастапқы көрсеткіштері анықталып, зерттеудің кейінгі кезеңдерінде салыстырмалы талдау жүргізуге негіз болатын бастапқы деректер жинақталды. Қалыптастырушы кезеңде бейорганикалық химияны оқыту үдерісі интербелсенді оқыту технологиялары негізінде жүйелі түрде қайта ұйымдастырылып, арнайы әзірленген тапсырмалар мен оқыту сценарийлері оқу сабақтарына енгізілді. Қорытынды кезеңде алынған нәтижелер қайта өлшеніп, бастапқы және соңғы көрсеткіштердің өзгеріс динамикасы салыстырмалы түрде талданып, интербелсенді оқытудың тиімділігі туралы қорытындылар жасалды.

Экспериментке бейорганикалық химия пәнін оқитын екі академиялық топ қатысты. Зерттеу құрылымының басты ерекшелігі - екі топтың да эксперименттік топ ретінде қарастырылуы болды. Дегенмен, әр топта интербелсенді оқыту технологиялары әртүрлі тәсілдер жиынтығы (комбинациясы) арқылы қолданылды. Мұндай ұйымдастыру әртүрлі интербелсенді әдістердің студенттердің танымдық белсенділігіне ықпалын салыстырмалы түрде айқындауға және олардың әсер ету бағыттарын нақтырақ анықтауға мүмкіндік берді.

Бірінші эксперименттік топта оқу сабақтары негізінен мәселелік оқыту, жағдаяттық талдау және топтық пікірталас әдістеріне сүйене отырып өткізілді. Бұл топта студенттер нақты проблеманы айқындау, оны талдау, дәлелді шешім ұсыну және өз ұстанымын қорғау әрекеттері арқылы оқу мазмұнын меңгерді. Ал екінші эксперименттік топта сабақтар құрастырып оқыту, ұғымдық карта құрастыру, «ойлан-жұптас-бөліс» тәсілі және цифрлық модельдеу құралдары негізінде ұйымдастырылды. Бұл топта студенттердің бірлескен әрекет арқылы түсіндіруі, ұғымдар арасындағы байланыстарды құрылымдауы және визуалды-цифрлық ресурстар арқылы күрделі тақырыптарды нақтылауы басым болды.

Сонымен қатар зерттеу нәтижелерінің салыстырмалылығын және әдістемелік тұрғыдан әділдігін қамтамасыз ету мақсатында екі топта да оқыту мазмұны, қарастырылған тақырыптардың көлемі және бағалау талаптары бірдей деңгейде сақталды. Бағалау критерийлері мен дескрипторлар екі топқа ортақ қолданылып, оқыту үдерісіндегі айырмашылық тек интербелсенді әдістердің қолданылу тәсілдері мен олардың сабақ құрылымына енгізілуінде көрініс тапты.

Зерттеудің материалдық базасы бейорганикалық химия курсының іргелі мазмұндық желілерін қамтитын негізгі тақырыптар жүйесі негізінде айқындалды. Атап айтқанда, зерттеу материалдары ретінде химиялық білімнің теориялық және қолданбалы аспектілерін біріктіретін оқу бөлімдері таңдалып, олар оқыту үдерісінде интербелсенді технологияларды мақсатты түрде кіріктіруге мүмкіндік беретін мазмұндық алаң ретінде қарастырылды. Осы тұрғыда зерттеудің мазмұндық өзегін периодтық заң және химиялық элементтердің периодтық жүйесі, химиялық байланыс және зат құрылысы, металдар мен бейметалдардың физикалық-химиялық қасиеттері, тотығу-тотықсыздану реакциялары, сондай-ақ химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары сияқты тақырыптар құрады.

Аталған тақырыптардың әрқайсысына сәйкес студенттердің оқу-танымдық әрекетін жандандыруға бағытталған интербелсенді тапсырмалар жүйесі алдын ала жобаланып, оқу мақсаттары мен күтілетін нәтижелерге сәйкестендірілді. Интербелсенді тапсырмалар мазмұны студенттердің мәселелік жағдаяттарды талдауына, дәлелді пікір қалыптастыруына және теориялық білімді практикалық контексте қолдануына мүмкіндік беретіндей етіп құрылды. Осыған байланысты оқу үдерісінде проблемалық жағдаяттар негізінде ұйымдастырылған тапсырмалар, нақты өндірістік және экологиялық мазмұндағы кейстер, топтық зерттеу сипатындағы жұмыстар, ұғымдар арасындағы байланыстарды құрылымдауға арналған концептуалдық карталар құрастыру, сондай-ақ виртуалды зертханалық модельдермен жұмыс жасау кеңінен қолданылды.

Сонымен қатар зерттеу нәтижелерінің валидтілігі мен сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында диагностикалық және бағалау құралдарының кешені пайдаланылды. Атап айтқанда, бейорганикалық химияның негізгі мазмұны бойынша білім деңгейін айқындауға арналған авторлық диагностикалық тесттер әзірленіп, олар зерттеудің бастапқы және

қорытынды кезеңдерінде қолданылды. Студенттердің танымдық белсенділігін өлшеу үшін құрылымдалған сауалнама құрал ретінде енгізіліп, оның нәтижелері танымдық белсенділіктің компоненттері бойынша салыстырмалы талдауға негіз болды. Сондай-ақ сабақ барысындағы студенттердің белсенділігі мен оқу әрекетінің сипатын жүйелі тіркеу үшін бақылау парақтары қолданылып, оқу тапсырмаларын орындау сапасын бірізді бағалауға мүмкіндік беретін бағалау критерийлері мен дескрипторлар жүйесі пайдаланылды.

Студенттердің танымдық белсенділігін кешенді түрде анықтау мақсатында зерттеу аясында арнайы құрылымдалған сауалнама құрастырылды. Сауалнама мазмұны танымдық белсенділіктің теориялық тұрғыдан негізделген компоненттік моделіне сүйеніп әзірленді және студенттің оқу үдерісіндегі уәждік бағдарын, танымдық әрекет ерекшеліктерін, іс-әрекеттік белсенділігін әрі рефлексиялық қабілеттерін көпқырлы бағалауға бағытталды. Құрал төрт бөлімнен тұрып, жалпы саны 20 тұжырымды қамтыды; әр тұжырымға жауап беру 5 балдық Лайкерт шкаласы бойынша жүзеге асырылды (1 - «мүлдем келіспеймін», 5 - «толықтай келісемін»). Мұндай шкалалау студенттердің өзіндік бағалауын сандық форматта тіркеуге және нәтижелерді салыстырмалы талдауға мүмкіндік берді.

Сауалнаманың бірінші бөлімі мотивациялық компонентті бағалауға арналды және 5 тұжырымнан тұрды. Бұл бөлімде студенттердің бейорганикалық химия пәніне қызығушылық деңгейі, сабақтағы оқу әрекетіне белсенді қатысуға ұмтылысы, сондай-ақ интербелсенді тапсырмаларды орындауға қатысты ішкі мотивациясының тұрақтылығы айқындалды. Аталған көрсеткіштер студенттің оқу мақсатына бағдарлануын және пәнді меңгеруге деген психологиялық дайындық деңгейін сипаттайтын жетекші факторлар ретінде қарастырылды.

Сауалнаманың екінші бөлімі когнитивтік компонентті өлшеуге бағытталды және ол да 5 тұжырымды қамтыды. Бұл бөлім арқылы студенттердің жаңа ұғымдарды түсіну деңгейі, теориялық материалды талдау және қорытындылау қабілеті, сондай-ақ химиялық құбылыстар мен заңдылықтар арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды анықтау дағдылары бағаланды. Осы өлшемдер студенттің білімді тек репродуктивті деңгейде қабылдауын емес, оны құрылымдап, логикалық тұрғыдан түсіндіру қабілетін айқындауға мүмкіндік берді.

Сауалнаманың үшінші бөлімі іс-әрекеттік компонентке арналды және 5 тұжырым арқылы студенттердің оқу әрекетінің практикалық қырлары нақтыланды. Атап айтқанда, топтық жұмысқа қатысу белсенділігі, оқу тапсырмаларын өз бетінше орындау деңгейі, сондай-ақ проблемалық жағдайларды шешу дағдыларының қалыптасуы зерттелді. Бұл бөлімнің көрсеткіштері студенттердің интербелсенді оқу ортасында нақты әрекет жасап, тапсырма орындау кезінде бастамашылық танытуын және оқу міндеттерін шешуге бағытталған стратегияларды қолдануын сипаттайды.

Сауалнаманың төртінші бөлімі рефлексиялық компонентті бағалауға бағытталды және 5 тұжырымнан тұрды. Бұл бөлімде студенттердің өз оқу әрекетін бағалай білуі, оқу барысында туындайтын қиындықтарды анықтап, оларды түзету тәсілдерін таңдауы, сондай-ақ алынған білімнің практикалық маңызын түсіну деңгейі айқындалды. Рефлексиялық өлшемдер студенттің оқу нәтижелерін саналы қабылдауын, өзін-өзі реттеу дағдыларын және пәндік білімді өмірлік-тәжірибелік контексте қолдануға бағдарлануын бағалауда маңызды көрсеткіш ретінде қарастырылды.

Сауалнама зерттеудің диагностикалық және қорытынды кезеңдерінде жүргізіліп, нәтижелер әр бөлім және жалпы көрсеткіштер бойынша салыстырмалы түрде талданды. Бұл тәсіл интербелсенді оқыту технологияларын қолдану жағдайында студенттердің танымдық белсенділігінің компоненттері бойынша динамикасын анықтауға және педагогикалық ықпалдың тиімділігін дәлелдеуге мүмкіндік берді.

Нәтижелер мен талқылау. Эксперименттің бастапқы кезеңінде екі эксперименттік топта студенттердің танымдық белсенділік деңгейі анықталды. Бағалау мотивациялық, когнитивтік, іс-әрекеттік және рефлексиялық компоненттер бойынша жүргізілді.

Кесте 1 - Эксперименттік топтардағы танымдық белсенділіктің бастапқы деңгейі (%)

Танымдық белсенділік деңгейі	1-топ (%)	2-топ (%)
Төмен деңгей	32	30
Орта деңгей	48	50
Жоғары деңгей	20	20

Кесте 1 мәліметтері бойынша, екі топта да студенттердің басым бөлігі танымдық белсенділіктің орта деңгейінде орналасқан. Жоғары деңгей көрсеткіштері аз, бұл интербелсенді оқыту технологияларын енгізудің қажеттілігін айқындайды.

Қалыптастырушы кезеңде интербелсенді оқыту технологиялары жүйелі түрде қолданылды. Эксперимент соңында студенттердің танымдық белсенділік деңгейінде айқын оң өзгерістер байқалды.

Кесте 2 - Қорытынды кезеңдегі танымдық белсенділік деңгейі (%)

Танымдық белсенділік деңгейі	1-топ (%)	2-топ (%)
Төмен деңгей	10	12
Орта деңгей	42	38
Жоғары деңгей	48	50

Кестеден көріп отырғанымыздай, екі эксперименттік топта да жоғары деңгей көрсеткіші айтарлықтай артқан, ал төмен деңгей көрсеткіші бірнеше есе азайған.

Танымдық белсенділіктің құрылымдық компоненттері жеке-жеке талданды.

Сурет 1. Қорытынды кезеңдегі танымдық белсенділік деңгейі

Кесте 3 - Танымдық белсенділік компоненттері бойынша орташа балл (5 балдық шкала)

Компоненттер	1-топ (бастапқы)	1-топ (қорытынды)	2-топ (бастапқы)	2-топ (қорытынды)
Мотивациялық	3.1	4.4	3.2	4.5
Когнитивтік	3.0	4.3	3.1	4.2
Іс-әрекеттік	2.8	4.2	2.9	4.3
Рефлексиялық	2.7	4.1	2.8	4.2

Бұл деректер интербелсенді әдістердің студенттердің оқу мотивациясын арттырумен қатар, өз бетінше ойлау мен рефлексия жасау қабілеттерін дамытуға тиімді әсер еткенін көрсетеді.

Интербелсенді оқыту технологияларының әртүрлі комбинацияларын қолдану екі топта да оң нәтиже бергенімен, танымдық белсенділіктің даму бағыты сәл өзгеше болды.

Кесте 4 - Жоғары деңгейдегі студенттер үлесінің өсу динамикасы (%)

Топтар	Бастапқы кезең	Қорытынды кезең	Өсу көрсеткіші
1-топ	20	48	+28
2-топ	20	50	+30

Алынған сандық және сапалық деректер интербелсенді оқыту технологияларының бейорганикалық химияны оқытуда студенттердің танымдық белсенділігін арттыруда жоғары тиімділікке ие екенін дәлелдейді. Зерттеу нәтижелері бастапқы ғылыми болжамды толықтай растады.

Зерттеу нәтижелері интербелсенді оқыту технологияларын жүйелі енгізу бейорганикалық химияны меңгеру барысында студенттердің танымдық белсенділігін арттыруға айқын ықпал ететінін көрсетті. Бұл тұжырым эксперимент соңындағы деңгейлік өзгерістермен дәлелденеді: екі эксперименттік топта да төмен деңгей үлесінің қысқаруы және жоғары деңгей көрсеткішінің едәуір өсуі байқалды (Кесте 1-2; Сурет 1). Мұндай динамика интербелсенді оқытудың білім алушыны оқу үдерісінің белсенді субъектісіне айналдыратын әлеуетімен, яғни мазмұнды пассив қабылдаудан бірлескен құрастыруға бағытталғанымен түсіндіріледі.

Алынған нәтижелерді компоненттік деңгейде интерпретациялау интербелсенді технологиялардың әсері көпқырлы екенін анықтайды. Біріншіден, мотивациялық компоненттің өсуі студенттердің пәнге қызығушылығының тұрақтануымен және оқу әрекетіне ішкі уәждің күшеюімен сипатталды (Кесте 3). Бұл, ең алдымен, интербелсенді сабақтарда оқу тапсырмаларының проблемалық сипатының күшеюімен, нақты жағдаяттармен (кейстер) байланыстылығымен және студенттің оқу нәтижесін «дербес табыс» ретінде сезінуімен байланысты. Екіншіден, когнитивтік компоненттің жоғарылауы теориялық ұғымдарды түсінудің тереңдеуімен және химиялық заңдылықтарды талдау дағдысының дамуымен айқындалды. Бейорганикалық химиядағы абстрактілі категориялар (мысалы, химиялық байланыс, тотығу дәрежесі, периодтық тәуелділіктер) визуализация мен ұжымдық талдауға сүйенгенде студенттердің түсіну шегін кеңейтетіні байқалды.

Үшіншіден, іс-әрекеттік компоненттің өсімі интербелсенді әдістердің студенттің оқу әрекетін ұйымдастыруға тікелей әсер ететінін көрсетті. Топтық жұмыс, құрастырып оқыту, ойлан-жұптас-бөліс сияқты құрылымдалған өзара әрекет форматтары әр студентті белгілі бір рөлге бекітіп, оқу үдерісіне міндетті қатысуын қамтамасыз етеді. Нәтижесінде тапсырманы орындаудағы дербестік, дәлел келтіру, шешім қабылдау және уақытты басқару сияқты дағдылар дамиды. Бұл өзгерістердің көрінісі ретінде жоғары деңгей үлесінің артуы және орташа баллдардың өсуі байқалды (Кесте 3-4). Төртіншіден, рефлексиялық компоненттің оң динамикасы интербелсенді оқытудағы кері байланыстың үздіксіздігімен және өзін-өзі бағалау элементтерінің енгізілуімен түсіндіріледі. Рефлексияның күшеюі студенттің өз оқу қиындықтарын тануына, қателерді түзету стратегияларын таңдауға және пәндік білімді метатанымдық деңгейде реттеуге мүмкіндік береді.

Екі эксперименттік топтың нәтижелерін салыстыру интербелсенді әдістердің әртүрлі комбинациялары танымдық белсенділіктің әр қырына басым ықпал ететінін аңғартты. Мәселеге негізделген оқыту және case-study басым қолданылған бірінші топта проблеманы құрылымдау, дәлелдеу және логикалық пайымдау дағдылары күштірек дамуға бейім болды. Бұл тәсілдердің ерекшелігі - оқу мазмұнын «дайын білім» емес, шешім талап ететін мәселе

ретінде ұйымдастыруы. Ал құрастырып оқыту, concept map және ойлан-жұптас-бөліс қолданылған екінші топта бірлескен түсіндіру, ұғымдар арасындағы байланыстарды картаға түсіру және пікір алмасу белсенділігі жоғары көрінді; бұл өз кезегінде коммуникативтік әрекет пен рефлексияға көбірек әсер етуі ықтимал. Дегенмен, жалпы көрсеткіштер бойынша екі топта да жоғары деңгей үлесі артқан (Кесте 4), яғни интербелсенді технологиялардың тиімділігі әдістердің нақты түріне қарамастан, олардың жүйелі әрі мақсатты қолданылуына тәуелді екенін көрсетеді.

Нәтижелердің педагогикалық интерпретациясында пәннің ерекшелігі де маңызды. Бейорганикалық химияда күрделі ұғымдар мен заңдылықтар көбіне көп деңгейлі түсіндіруді талап етеді: микродеңгей (атом-иондық түсініктер), макродеңгей (заттардың қасиеттері) және символдық деңгей (тендеулер, есептеулер). Интербелсенді оқыту бұл деңгейлерді байланыстыратын талқылаулар мен визуалды құралдарды тиімді пайдалануға жағдай жасайды. Сондай-ақ интербелсенді тапсырмалар (концептуалдық карта, салыстыру кестелері, дәлелге негізделген пікірталас) химиялық білімнің құрылымын «жүйе» ретінде түсінуге ықпал етіп, репродуктивті жаттаудан аналитикалық түсінуге көшуге мүмкіндік береді.

Зерттеу нәтижелері бірқатар әдістемелік қорытындылар жасауға негіз береді. Біріншіден, интербелсенді технологияларды эпизодтық қолдану емес, оқыту сценарийіне жүйелі кіріктіру нәтижелілікті арттырады. Екіншіден, интербелсенді сабақтардың тиімділігі бағалау жүйесімен де тығыз байланысты: критерийлердің айқын болуы, топтық жұмысқа арналған рубрикалардың қолданылуы және қалыптастырушы бағалау элементтері студенттің белсенді қатысуын тұрақтандырады. Үшіншіден, цифрлық симуляциялар мен визуализация құралдары интербелсенді талқылаумен ұштасқанда, абстрактілі мазмұнды игеру жеңілдейді, бұл когнитивтік жүктемені басқаруға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар зерттеудің бірқатар шектеулері бар екенін атап өткен жөн. Біріншіден, екі топтың да эксперименттік болуы нәтижелерді дәстүрлі оқыту форматындағы бақылау тобымен тікелей салыстыру мүмкіндігін шектейді. Сондықтан алынған қорытындылар интербелсенді технологиялардың тиімділігін «ішкі салыстыру» логикасында (әдістер комбинациялары мен динамика) дәлелдейді. Екіншіден, деректердің бір бөлігі сауалнамаға негізделгендіктен, әлеуметтік қалау факторы ықпал етуі мүмкін. Үшіншіден, зерттеу белгілі бір оқу орны мен контингент аясында жүргізілгендіктен, нәтижелерді кең көлемде генерализациялау қосымша зерттеулерді талап етеді.

Болашақ зерттеулер үшін интербелсенді оқыту технологияларын бейорганикалық химияда қолданудың (1) дәстүрлі бақылау тобымен салыстырылатын эксперименттік дизайнын; (2) ұзақмерзімді әсерін (ретенция, кейінгі курстардағы жетістік); (3) әртүрлі цифрлық құралдардың (виртуалды зертхана, интерактивті симуляция, LMS аналитикасы) танымдық белсенділік компоненттеріне дифференциалды ықпалын зерттеу өзекті болып табылады. Сонымен қатар интербелсенді оқыту тиімділігінің медиаторлары ретінде оқу мотивациясы, өзіндік тиімділік және академиялық эмоциялар сияқты айнымалыларды қарастыру нәтижелердің түсіндірмелік қуатын арттыра алады.

Жалпы алғанда, талқылау бөлімінде алынған эмпирикалық деректер интербелсенді оқыту технологиялары бейорганикалық химияны меңгертуде студенттердің танымдық белсенділігін арттырудың пәрменді құралы екенін көрсетеді. Бұл тәсіл оқу үдерісін ұйымдастырудың дәстүрлі үлгісін жаңғыртып, студенттердің пәндік білімін ғана емес, сонымен бірге өздігінен оқу, бірлескен ойлау және рефлексия дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

Қорытынды. Жүргізілген педагогикалық зерттеу интербелсенді оқыту технологияларын бейорганикалық химияны оқыту үдерісіне жүйелі енгізу студенттердің танымдық белсенділігін арттыруға айқын әсер ететінін көрсетті. Эксперимент нәтижелері бойынша екі эксперименттік топта да танымдық белсенділіктің деңгейлік көрсеткіштері оң бағытта өзгеріп, төмен деңгей үлесі қысқарып, жоғары деңгей үлесі едәуір артты (Кесте 1-2;

Сурет 1). Бұл зерттеудің бастапқы ғылыми болжамын растайды және интербелсенді оқытудың педагогикалық тиімділігін дәлелдейді.

Компоненттік талдау нәтижелері интербелсенді технологиялардың танымдық белсенділіктің барлық құрылымдық құрамдастарына ықпал ететінін айқындады. Атап айтқанда, мотивациялық компонент бойынша студенттердің пәнге қызығушылығы мен оқу әрекетіне ішкі уәжі күшейді; когнитивтік компонент бойынша теориялық ұғымдарды саналы меңгеру, химиялық заңдылықтарды талдау және дәлелдеу қабілеті артты; іс-әрекеттік компонент бойынша топтық жұмысқа қатысу белсенділігі, дербестік және проблемалық тапсырмаларды орындау дағдылары дамыды; рефлексиялық компонент бойынша студенттердің өзін-өзі бағалау, оқу қиындықтарын анықтау және түзету стратегияларын қолдану қабілеттері жақсарды (Кесте 3). Демек, интербелсенді оқыту технологиялары пәндік білімді меңгертумен қатар, оқу әрекетін ұйымдастырудың метатанымдық деңгейін де күшейтеді.

Зерттеу дизайнының ерекшелігі ретінде екі топтың да эксперименттік сипатта болуы интербелсенді технологиялардың әртүрлі комбинацияларының ықпалын салыстырмалы бағалауға мүмкіндік берді. Нәтижелер мәселеге негізделген оқыту және case-study әдістері проблеманы шешу мен аналитикалық ойлауға, ал құрастырып оқыту, concert map және ойлан-жұптас-бөліс әдістері коммуникация мен ұғымаралық байланыстарды құрылымдауға, сондай-ақ рефлексияға көбірек ықпал етуі мүмкін екенін көрсетті. Дегенмен, жалпы динамика екі топта да ұқсас оң өзгеріске ие болды (Кесте 4), яғни интербелсенді оқыту тиімділігі әдістердің нақты түрімен ғана емес, олардың жүйелілігімен, мақсатқа сәйкестігімен және бағалау жүйесімен үйлесімділігімен анықталады.

Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, жоғары оқу орындарының бейорганикалық химия курсына ұйымдастыруда мынадай практикалық ұсыныстар беріледі: (1) интербелсенді оқыту технологияларын оқу мақсаттары мен күтілетін нәтижелерге сәйкес жүйелі жоспарлау; (2) топтық жұмыс пен проблемалық тапсырмаларға арналған айқын критерийлер мен рубрикаларды енгізу; (3) концептуалдық карталар, пікірталас және кейстік тапсырмалар арқылы теорияны қолданбалы контекстпен байланыстыру; (4) цифрлық симуляциялар мен визуализация құралдарын интербелсенді талқылаумен кіріктіріп қолдану; (5) рефлексиялық тапсырмаларды (кері байланыс парағы, өзін-өзі бағалау, қысқаша рефлексия) тұрақты жүргізу.

Зерттеудің шектеулеріне байланысты болашақта дәстүрлі оқыту форматындағы бақылау тобы бар кеңейтілген эксперименттік дизайн қолдану, нәтижелердің ұзақмерзімді әсерін (білімнің сақталуы, кейінгі курстардағы жетістік) анықтау, сондай-ақ әртүрлі цифрлық құралдардың танымдық белсенділік компоненттеріне әсерін жеке талдау ұсынылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Krauss A. Science of science: A multidisciplinary field studying science //Heliyon. – 2024. – Т. 10. – №. 17. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36066>
2. Doelaso B. A. Comparative Effectiveness of Actual Practical and Alternative Practical Chemistry Teaching Models on Students' Achievement in Volumetric Analysis : дис. – University of South Africa (South Africa), 2021.
3. Guo R., Jantharajit N., Thongpanit P. Construct an Instructional Approach Based on Collaborative Learning and Reflective Learning for Enhance Students' Analytical Thinking and Critical Thinking Skills //Asian Journal of Contemporary Education. – 2024. – Т. 8. – №. 2. – С. 115-125. <https://doi.org/10.55493/5052.v8i2.5184>
4. González-Cacho T., Abbas A. Impact of interactivity and active collaborative learning on students' critical thinking in higher education //IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje. – 2022. – Т. 17. – №. 3. – С. 254-261. <https://doi.org/10.1109/RITA.2022.3191286>
5. Ibrahimov F., Abdurahmanova G., Garayeva G. COGNITIVE ACTIVITY MODEL OF THE LEARNING STATUS COMPONENT IN THE LEARNING PROCESS //The Scientific Heritage. – 2022. – №. 89. – С. 66-70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6575808>
6. Stoodley R., Knox K. J., Gillis E. A. L. Application of a cognitive task framework to characterize opportunities for student preparation for research in the undergraduate chemistry laboratory //Journal of Chemical Education. – 2023. – Т. 100. – №. 5. – С. 1831-1842. <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.2c00948>
7. Islam M. N. Et al. The effect of interactive blended-problem based learning assisted virtual classroom on critical thinking skills of students of the society era 5.0 //Jurnal Geografi Gea. – 2021. – Т. 21. – №. 2. – С. 135-146. <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea>
8. Daniel K. Et al. Motivate students for better academic achievement: A systematic review of blended innovative teaching and its impact on learning //Computer Applications in Engineering Education. – 2024. – Т. 32. – №. 4. – С. E22733. <https://doi.org/10.1002/cae.22733>